

Uso de Cloud Computing en la Educación

Egberto J. Macías M.¹

Marely del Rocío Cruz F.²

Gabriel A. Cotera R.³

José E. Párraga V.⁴

Universidad Técnica de Manabí. Portoviejo, Ecuador.

¹ejmaciasm(AT)utm.edu.ec, ²mcruz(AT)utm.edu.ec, ³gcoterar(AT)utm.edu.ec, ⁴jparraga(AT)utm.edu.ec.

En el mundo de hoy, computación en la nube es algo en lo que varias industrias están enfocando su atención y adaptándose. Proporciona escalabilidad dinámica y uso de recursos virtualizados como un servicio a través de Internet. En este artículo, nos centramos en el impacto a futuro de la computación en la nube en los institutos educativos, como una buena alternativa para aquellos que tienen presupuesto escaso para operar sus sistemas de información de manera efectiva, sin invertir más capital en computadores y dispositivos de red. Las universidades aprovechan las aplicaciones basadas en la nube disponibles que ofrecen los proveedores de servicios y las ofrecen a los estudiantes y a los profesores para realizar tareas administrativas y académicas. En este artículo, se revisó lo que puede proporcionar la infraestructura de computación en la nube en el ámbito educativo, especialmente en las universidades donde el uso de computadores es más intensivo y qué se puede hacer para aumentar los beneficios de las aplicaciones comunes para estudiantes y profesores, y cómo herramienta para desarrollar un sistema que puede funcionar como nube privada, pública o híbrida.

Palabras clave – Computación en la nube; Educación en la nube; Sistema educativo; Tecnología Educativa.

Use of Cloud Computing in Education

In today's world, cloud computing is something that several industries are focusing on and adapting. It provides dynamic scalability and use of virtualized resources as a service over the Internet. In this article, we focus on the future impact of cloud computing in educational institutes, as a good alternative for those who have a low budget to operate their information systems effectively, without investing more capital in computers and devices Network. Universities take advantage of available cloud-based applications offered by service providers and offer them to students and teachers to perform administrative and academic tasks. In this article, was reviewed what cloud computing infrastructure can provide in the educational field, especially in universities where computer use is more intensive and what can be done to increase the benefits of common applications for students and teachers, and like a tool to develop a system that can function as a private, public or hybrid cloud.

Palabras clave – Cloud Computing; Cloud Education; Educational system; Educational Technology.

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la *computación en la nube* se ha debatido cada vez más. Esta es una tendencia relativamente nueva del desarrollo de la industria de TI, centrada en los usuarios e impulsada por el uso cada vez mayor de dispositivos móviles, como computadores portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes. La investigación demuestra que es uno de los sectores de más rápido crecimiento de la economía digital. Los gobiernos europeos y la industria planean invertir 45 mil millones de euros en el desarrollo de la computación en la nube para el año 2020 [1]. En las redes de servidores remotos de computación en la nube, los sistemas de almacenamiento (centros de datos y servidores) y sus recursos se utilizan a solicitud del usuario. El término *nube* se utiliza como una metáfora de Internet, ya que no importa dónde se encuentren los recursos hardware y software que se utilizan [2]. Para los profesionales de TI, la computación en la nube es un nuevo modelo de negocios y una nueva plataforma tecnológica para desarrollar e implementar aplicaciones, y para los usuarios finales es una forma nueva y más barata de usar aplicaciones [3]. La computación en la nube tiene ventajas, pero también limitaciones, como una derivación del hecho de que todos los datos y aplicaciones se encuentran en algún lugar de Internet. Se puede utilizar en diversas actividades de la vida cotidiana, incluida la educación. Además de proporcionarles a los estudiantes y profesores (generalmente de forma gratuita) acceso a diversas aplicaciones y servicios en la nube, que se pueden utilizar en la educación, la computación en la nube permite mayor flexibilidad y movilidad en el uso de recursos para la enseñanza y el aprendizaje, mayor grado de colaboración, comunicación e intercambio de recursos, y crea un ambiente de aprendizaje personalizado o comunidades virtuales de aprendizaje y enseñanza.

2. REVISIÓN DE LITERATURA

Se ha realizado diversas investigaciones en las que se define y analizan las ventajas, los desafíos y las aplicaciones de la computación en la nube, entre las que se pueden mencionar a Banerjee [2], quien proporciona una descripción general de las investigaciones realizadas en HP Labs. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología del Departamento de Comercio de EE. UU. define la computación en la nube como un modelo para permitir el acceso de red ubicuo, conveniente y bajo demanda a un grupo compartido de recursos

informáticos configurables (redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) que se pueden aprovisionar y liberar rápidamente con un mínimo esfuerzo de gestión o interacción del proveedor de servicios [4].

Gartner la define como un estilo de computación en el que las capacidades escalables y elásticas habilitadas para TI se entregan como un servicio utilizando tecnologías de Internet [5]. Para los usuarios cotidianos de Internet y los computadores, es cualquier actividad en línea, como acceder a datos o usar un programa software, que se puede hacer desde diferentes dispositivos, independientemente de la tecnología de acceso. En esta visión, los datos o las aplicaciones no se almacenan en el computador del usuario, sino que se accede a través de la web desde cualquier dispositivo en cualquier lugar desde donde se pueda obtener acceso a la web [6]. Para los usuarios finales, la computación en la nube significa que no tiene que preocuparse por el mantenimiento del hardware o la compra de nuevos equipos, la obtención de licencias software, o la actualización del software existente, la sincronización de datos, etc., porque todo esto está incluido en la *nube*.

Se puede decir que la computación en la nube es el nuevo motor de la revolución de TI, en la que se están desarrollando nuevos servicios que cambian las formas de acceso, uso, mantenimiento y servicios de financiamiento a pedido. Se caracteriza por la escalabilidad (extensión y cantidad de recursos utilizados de acuerdo con las necesidades de la aplicación y pagados por el uso real de los recursos), y la movilidad y la independencia de la plataforma (la capacidad de acceder en cualquier momento, desde cualquier ubicación y dispositivo). Existen tres tipos de computación en la nube: 1) infraestructura como servicio (IaaS), es el componente de hardware con diferentes formas de alquiler de tecnología virtual; 2) la plataforma como servicio (PaaS), implica el uso del sistema operativo, y 3) las herramientas de desarrollo en la nube y el software, un servicio (SaaS) que se refiere al uso de varias aplicaciones basadas en web que se ejecutan en el servidor [3, 7]. Estos modelos difieren en el tipo y la extensión de los recursos a los que acceden y administran los usuarios.

Conectarse a la nube y utilizar recursos *ocultos* permite compartir información siempre y en todas partes, gran escalabilidad de la aplicación, disponibilidad del servicio en cualquier momento

y en cualquier lugar, seguridad de datos, almacenamiento, copias de seguridad y más [8]. Los beneficios potenciales de la adopción de la computación en la nube se pueden evaluar tanto desde el punto de vista del ahorro financiero como desde la gestión de recursos [9].

3. CLOUD COMPUTING EN LA EDUCACION

El potencial de la computación en la nube para mejorar la eficiencia, el costo y la conveniencia para el sector educativo ha sido reconocido por varios establecimientos educativos de los Estados Unidos [10]. Para algunas universidades, es bienvenida la disponibilidad de un increíble poder informático a través de la computación en la nube para fines de investigación. Algunas instituciones han comenzado su movimiento hacia la computación en la nube al externalizar el suministro de correo electrónico de sus estudiantes, lo mismo que para el almacenamiento de datos. Esto puede ser atractivo si la seguridad de los datos es una preocupación menor, como cuando el video y el audio se proporcionan como recursos educativos abiertos. Otro uso de la computación en la educación es para el alojamiento de sistemas de gestión de aprendizaje institucional (LMS) en la nube. La externalización de la provisión de LMS como Blackboard o Moodle a un tercero tiene sentido para las instituciones que no pueden justificar los costos de compra, mantenimiento y soporte del hardware y software por sí mismos [11].

La computación en la nube a menudo se asocia con e-learning y m-learning [12]. Esto se refiere al entorno de aprendizaje electrónico distribuido principalmente en la nube, en el que los recursos educativos abiertos fueron producidos, investigados y compartidos por participantes de todo el mundo [13]. Con las aplicaciones en la nube (SaaS), los estudiantes y los profesores pueden acceder de manera flexible a sus datos a través de un navegador web y desde un computador en el hogar, la escuela, la biblioteca, la sala de estudiantes u otro lugar, y lograr comunicación, colaboración o intercambio rápido y eficiente de documentos, contactos, notas, audio, video y otros formatos. Con su uso, los estudiantes pueden crear un entorno de aprendizaje personalizado basado en la nube [14]. La primera idea que viene cuando se evalúa un espacio en la nube para el aprendizaje serían los potenciales creativos que podrían fomentarse, es decir, las infinitas ideas, pensamientos y conocimientos que pueden compartirse, crearse e inspirarse [13].

Además de las aplicaciones individuales en la nube, también están disponibles aplicaciones agrupadas (como Apps for Education de Google o Live@edu de Microsoft con Office 365 y otras aplicaciones para la educación) que combinan herramientas de comunicación y colaboración, herramientas de oficina para trabajar con documentos, y espacio para almacenar y sincronizar datos a pedido. Mientras que un departamento de servicios informáticos universitarios puede aspirar a lograr una disponibilidad del 69,5% para sus servicios educativos, como el LMS, Google ofrece una disponibilidad del 99,9% para su conjunto de aplicaciones educativas [11].

Mediante el uso de servicios y aplicaciones en la nube los estudiantes y los profesores pueden lograr movilidad, porque sus recursos educativos y las aplicaciones necesarias están disponibles a través de computadores portátiles y dispositivos conectados a Internet. Por ejemplo, las clases se pueden implementar fuera de la escuela o los estudiantes pueden realizar trabajos en varios lugares. Según [15] la computación en la nube tiene el potencial de nuevas metáforas de interacción y nuevas formas de pensar sobre el diseño y experiencias del aprendizaje. Sin embargo, las capacidades de la computación en la nube deben ser reconocidas por todos los participantes del proceso educativo para concentrar sus usos y aplicaciones en la educación, pero según el análisis de Gartner, la nube se utiliza para servicios escolares y educativos en solo un 4% [16].

4. TECNOLOGÍA EDUCATIVA EN EL AULA

Con la ayuda de cámaras web los estudiantes pueden compartir diferentes ideas en línea, por ejemplo, han aprendido varios idiomas y diferentes habilidades. En la mayoría de las escuelas avanzadas y desarrolladas con tecnologías basadas en la nube en el aula se encuentra, por ejemplo, pizarras inteligentes sensibles al tacto con lápices de estilo que están especializados para escribir y dibujar. Estas pizarras en realidad han reemplazado a las pizarras blancas tradicionales que usaban rotuladores y frecuentes calcos y escritos. La tecnología ha golpeado el campo de la educación con un *boom*, al permitirles a los estudiantes participar en la discusión en clase. Los profesores pueden personalizar sus metodologías de enseñanza en un dispositivo móvil inteligente y mostrarlas en estos paneles táctiles.

4.1 Ventajas

Entre las principales ventajas de la computación en la nube se encuentran:

- No más cargar dispositivos, como memorias USB o CD. No necesita preocuparse por perder el dispositivo, romper el CD o que su información no se cargue correctamente.
- Fácil acceso. Planes de lecciones, laboratorios, calificaciones, notas, diapositivas: solo cualquier cosa digital que use en la enseñanza se puede cargar y acceder fácilmente en cualquier momento.
- Estabilidad. La computación en la nube parece ser una tecnología estable en la que puede confiar.
- Seguridad. Los datos, contenido, información, imágenes, cualquier cosa que almacene en la nube generalmente requiere autenticación, por lo que no se puede acceder fácilmente. Además, si algo le sucede a la tecnología en la escuela, el contenido seguirá estando disponible para los estudiantes.
- Compatibilidad. Se puede trabajar en una tarea de instrucción con otros profesores y compartir algunos o todos los archivos almacenados en la nube. No más obtener una memoria USB adicional o grabar otro CD o DVD, solo se necesita enviar un enlace a los archivos destino.
- Rastreabilidad. Se puede realizar cambios al contenido, porque la computación en la nube guarda múltiples revisiones y versiones de un documento, de tal manera que se puede rastrear cronológicamente la evolución de cada elemento.
- Colaboración. Se puede configurar varios grupos de estudiantes para trabajar en proyectos y tareas en la nube.
- Adiós a la fotocopidora. Con la computación en la nube, la cantidad de fotocopias se reduce significativamente, incluso más si cada estudiante tiene su propio dispositivo inteligente. Las pruebas, los trabajos se pueden tomar, calificar, compartir sin problemas.
- No más archivadores. Con la redundancia de computación en la nube ya no es necesario guardar archivos digitalmente ni en formato papel, ya que se respaldan regularmente y las posibilidades de perder contenido son remotas. No más archivadores significa más espacio en el aula.

4.2 Desafíos

La protección de datos es un importante problema de seguridad y en la computación en la nube se guardan en un solo lugar, lo que los hace fáciles de *hackear*. Por lo tanto, las instituciones pueden considerar que sus datos estarán más seguros si se alojan en sus instalaciones. Transferir datos a un tercero para alojarlos en un centro de datos remoto, que no esté bajo el control de la institución y cuya ubicación puede no conocerse, representa un riesgo. Algunos proveedores de la nube ofrecen garantías en sus contratos de que los datos personales solo se almacenarán en determinados países. Se ha sugerido que la provisión de servicios en la nube a través de un solo proveedor es un punto único de falla y que sería mejor contratar a más de uno para minimizar el riesgo. Otro problema de seguridad es la publicidad no solicitada, en la que los proveedores de servicios en la nube se dirigen a los usuarios con correo electrónico o publicidad no solicitados.

5. CONCLUSIONES

En esta época de desarrollo tecnológico los modelos de enseñanza-aprendizaje también se innovan con frecuencia. A diferencia de la educación tradicional, donde los estudiantes deben asistir a clases en las aulas de la escuela, actualmente, es especial con la introducción del aprendizaje ubicuo, es posible acceder a un programa de estudios a través en línea. Solo se requiere tener conocimiento básico de informática, lo que es una de las cosas fáciles y más comunes actualmente, y luego todo lo demás fluirá secuencialmente.

Es bien conocido el impacto de las tecnologías en los negocios, los hogares y el entretenimiento, pero también hay que pensar en su impacto en la educación. Actualmente, los profesores pueden recurrir a tecnologías basadas en la nube en el aula para ayudar al modelo de aprendizaje de los estudiantes y competir en la economía innovadora.

En realidad, la palabra *nube* aquí se utiliza para referirse a Internet, que actualmente facilita y revoluciona la educación. Mientras que el término *tecnologías basadas en la nube* se refiere al acto de almacenar y acceder a información, y a varios programas a través de Internet en lugar de acceder a ella o guardarla en cada computador.

REFERENCIAS

- [1] Abdelrahman O., Saad M. & Abusfian E. (2013). Proposed Academic Cloud Computing for Saudi Universities and Higher Institutes. En Fourth International Conference on e-Learning Best Practices in Management Design and Development of e-Courses: Standards of Excellence and Creativity. Manama, Baréin.
- [2] Banerjee P. (2010). An Intelligent IT Infrastructure for the Future. Lecture Notes in Computer Science, 5935.
- [3] Cloud Computing. Recuperado: http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
- [4] Leavitt N. (2009). Is cloud computing really ready for prime time? Computer, 42(1), 1520-1532.
- [5] Isil, N. (2014). Cloud computing in Education. Knowledge horizons economics, 6(2), 100-103.
- [6] AlAlaa T. & Ibrahim A. (2015). Cloud Computing Adoption by Higher Education Institutions in Saudi Arabia: Analysis Based on TOE. In 2015 International Conference on Cloud Computing. Singapore.
- [7] Horrigan, J. (2008). Use of Cloud Computing Applications and Services. Recuperado: <https://www.pewresearch.org/internet/2008/09/12/use-of-cloud-computing-applications-and-services/#:~:targetText=%E2%80%99CCloud%20computing%E2%80%9D%20takes%20h old%20as,is%20located%20on%20the%20web.>
- [8] Yucong D., Yuan C. & Xiaobing S. (2015). Various “aaS” of everything as a service. In 16th IEEE/ACIS International Conference on Software Engineering Artificial Intelligence Networking and Parallel Distributed Computing. Takamatsu, Japan.
- [9] Chandra D. & Borah M. (2012). Cost Benefit Analysis of Cloud Computing in Education. In Int. Conf. On Computing, Communication and Applications. Dindigul, India.
- [10] Wang B. & Xing H. (2011). The Application of Cloud Computing in Education Informatization. In International Conference on Computer Science and Service System. Nanjing, China.
- [11] Kurelovi K., Rako S. & Tomljanovi J. (2013). Cloud Computing in Education and Student's Needs. In 36th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics. Opatija, Croatia.
- [12] Erl T., Mahmood Z. & Puttini R. (2013). Cloud Computing - Concepts Technology & Architecture. Prentice Hall.
- [13] CloudTweaks (2014). Cloud computing is changing education. Recuperado: <https://cloudtweaks.com/2014/12/cloud-computing-education-growth.>
- [14] Yadav K. (2014). Role of Cloud Computing in Education. International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering, 2(2), 3108-3112.
- [15] Microsoft. (2010). Cloud Computing in Education – Savings, flexibility, and choice for IT. Recuperado: [http://www.aicte-india.org/downloads/CloudComputinginEducation.pdf.](http://www.aicte-india.org/downloads/CloudComputinginEducation.pdf)
- [16] Ercan T. (2010). Effective use of cloud computing in educational institutions. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), 938-942.